

28 al 30
agosto

Congreso Internacional

XXXVIII Simposio en Ciencias Sociales

Desafíos y Oportunidades para las Ciencias Sociales en Época de la IA, la Tecnología y la Innovación. **CICSO 2024 UPB Multicampus**

***“Desafíos y Oportunidades
Para Las Ciencias Sociales En
Época De La IA, La Tecnología
y La Innovación, CICSO 2024”***

Directivas

GRAN CANCELLER UPB Y ARZOBISPO DE MEDELLÍN

Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo

RECTOR GENERAL

Pbro. Diego Alonso Marulanda Díaz

RECTOR SECCIONAL

Gustavo Méndez Paredes

VICERRECTOR ACADÉMICO

Álvaro Gómez Fernández

DECANO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

Omar Muñoz Sánchez

DECANA CIENCIAS SOCIALES BUCARAMANGA

Olga Beatriz Rueda Barrios

DECANA CIENCIAS SOCIALES MONTERÍA

Ilse Cecilia Villamil Benitez

DIRECTOR DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PALMIRA

Euler Vargas Hernández

COMPILADOR

Diana Marcela Pedraza Díaz y César Augusto González

Diseño de Imagen de portada:

Jose Habib Arciniegas Pérez

ISSN:2711-1989

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15651256>

Comité Organizador

Doris Elena Muñoz Zapata

Coord. de investigaciones Medellín

Maria Lady Bedoya Tejada

Auxiliar académico Medellín

Yaneth Gonzalez Ramirez

Coor. de posgrados Medellín

Diana Marcela Pedraza Díaz

Coord. de investigaciones Bucaramanga

Cesar Augusto Gonzalez Manosalva

Docente Interno Bucaramanga

Víctor Manuel Mondragón Mesa

Coord. de investigaciones de Palmira

Manuel Héctor Galán

Docente Interno Palmira

Johan Sebastian Grisales Cardenas

Docente Interno Palmira

Flora Del Pilar Fernandez Ortega

Docente Montería

Marlen Raquel Simancas Fernandez

Docente Interno Montería

Comité Académico- Científico Internacional

México

PhD. María Teresa Alejandra López Colín
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Mgtr. Carlos Roberto Gómez Estévez
Universidad de Ixtlahuaca CUI de México

PhD. Juan Alberto Hernández Padilla
Universidad de Guadalajara

PhD. María Gabriela Reynoso Luna
Universidad de Guadalajara

PhD. Mario Alberto Morales Martínez
Centro universitario del Norte

Ecuador

Mgtr. Johanna Francisca Escobar Torres
Universidad Politécnica Salesiana

Argentina-Irlanda

PhD. Sol Fittipaldi
Trinity College Dublin y Global Brain Health Institute

Comité Académico-Científico Nacional

Universidad Pontificia Bolivariana_Bucaramanga

*Ana Fernanda Uribe Rodríguez
Ana Milena Martínez
Juan Carlos Gómez Gutiérrez
Diana Marcela Pedraza Díaz
Eliana Alexandra Celis García
Giovanni Bohórquez Pereira
Oscar Alirio Rodríguez Silva
Tatiana Milena Muñoz Rondón
Luis Argenis Osorio Ferrer
Angela Pilar Albarracín Rodríguez*

Universidad Pontificia Bolivariana_Montería

*Oscar Armando Erazo Santander
Ana Lorena Malluk Marengo
Julián David Vélez Carvajal
Marlen Raquel Simancas Fernandez*

Universidad Pontificia Bolivariana_Medellín

*Lina Marcela Quiceno
Juan Felipe Mejía Giraldo
Lida Ximena Tabares Higueta
Omar Muñoz Sánchez
Doris Elena Muñoz Zapata*

Universidad Pontificia Bolivariana_Palmira

*Víctor Manuel Mondragón
Manuel Héctor Galán Docente*

Desafíos y Oportunidades Para Las Ciencias Sociales En Época De La IA, La Tecnología y La Innovación

[ECS Medellín: Trabajo Social, Comunicación Social – Periodismo, Publicidad, Psicología. Palmira: Publicidad, Psicología. Montería: Psicología, Comunicación Social – Periodismo, Centro de Lenguas, Centro de Formación Humanista. Bucaramanga: Comunicación Social – Periodismo, Psicología, Diseño Gráfico, Centro de Lenguas, Departamento de Formación Humanística]

Datos centrales

Fecha:

Agosto 28, 29 y 30

Congreso:

Desafíos y oportunidades para las Ciencias Sociales en época de la IA, la tecnología y la innovación

Simposio:

Simposio Internacional de Trabajos de Tesis en Ciencias Sociales

Tipo de evento:

Multicampus Híbrido

Modalidad:

Congreso Internacional con simposio

Introducción

Este evento se propuso proporcionar un espacio de reflexión, discusión y colaboración alrededor de los desafíos y oportunidades surgidos en la era de la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación para las Ciencias Sociales. Por lo que, reúne a expertos, maestros investigadores, académicos, profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales para abordar los retos fundamentales que enfrenta esta disciplina en esta nueva era.

Los científicos sociales están en medio de una revolución, en la que el panorama del conocimiento, el impulso del descubrimiento y la comprensión de los fenómenos se realiza a un ritmo sin precedentes. La IA permite a los científicos analizar conjuntos de datos masivos, identificar patrones complejos y generar hipótesis novedosas que antes eran inimaginables. Por su parte, las herramientas tecnológicas avanzadas, como la computación en la nube y la robótica, facilitan la realización de experimentos complejos y la recopilación de datos de alta calidad. Así mismo, la innovación en la comunicación y la colaboración científica está acelerando el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento, permitiendo que los investigadores de todo el mundo trabajen juntos en desafíos globales.

Estas fuerzas impulsan una nueva era de descubrimiento científico, para abordar algunos de los problemas más apremiantes del mundo, como el cambio climático, las enfermedades y la pobreza. La IA, la tecnología y la innovación están transformando la forma en que hacemos ciencia, abriendo nuevas fronteras y ampliando los límites del conocimiento humano.

En este contexto, el evento proyectó fortalecer y cohesionar a los profesionales, académicos, investigadores y comunidad en general ante la encrucijada de definir el papel de las Ciencias Sociales en esta nueva era e insta a los interesados a preguntarse ¿cómo pueden utilizar este conocimiento producido en las CS para abordar los desafíos sociales derivados de la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación? Por tanto, este congreso buscó no solo analizar críticamente estos fenómenos, sino también proponer soluciones innovadoras y éticas donde las Ciencias Sociales puedan liderar el camino hacia una comprensión más profunda y significativa de la interacción entre la tecnología y las dimensiones humanas.

Este congreso Internacional de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana a nivel multicampus en esta oportunidad estuvo liderado por un equipo de profesores de la Escuela de Ciencias Sociales de cada una de las sedes de la universidad: Medellín, Montería, Palmira y Bucaramanga. A continuación, se plantean los ejes de reflexión, para que, como el ágora griega, y la universidad como espacio para el cultivo del conocimiento, traiga lo dialógico, el disenso y consenso, la construcción colectiva de nuevos discursos, necesario para la reconstrucción de nuestra academia.

Objetivo general

Proporcionar un espacio de reflexión, discusión y colaboración entre expertos, académicos, profesionales e investigadores en formación con el propósito de abordar los desafíos y oportunidades surgidos en la era de la inteligencia artificial, la tecnología y la innovación para las Ciencias Sociales.

Objetivos específicos

- Favorecer la visibilidad de la investigación en las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales a partir de la participación en conferencias centrales, ponencias y paneles de discusión.
- Fortalecer la investigación formativa de la educación básica secundaria y media desde la presentación de proyectos investigativos en el marco del CICSO Junior

Contenido

Análisis de la pasión laboral y su relación con la tecnología según las generaciones.	20
Procesos creativos en personas con trastorno del espectro autista de la ciudad de Medellín.	24
Volviendo a empezar: migrantes retornados en busca de nuevas oportunidades laborales.....	28
La enseñanza del color en el contexto artístico, aplicado a personas con discapacidad visual.	32
Vulnerabilidad en el rendimiento ejecutivo, intelectual y la personalidad en la niñez (efectos de la desigualdad en funciones neuropsicológicas).	38
Programa de mejoramiento para la capacidad intelectual de niños en condición de vulnerabilidad	42
La narrativa como técnica para la estimulación cognitiva de persona mayor, del programa PECES del Centro Terapéutico Integral Sentidos IPS	46
Neuroderechos: protección del libre albedrío y la identidad individual	50
Arte e industria creativa para romper paradigmas. Experiencia sensorial con objetos tridimensionales resultado de talleres de fotografía sensorial para personas con discapacidad visual.	54
El proceso educativo del diseño gráfico y la inteligencia artificial	58
La Inteligencia Artificial del desafío a una oportunidad de innovación en la enseñanza del diseño.	62
Preferencias mediáticas y digitales en las audiencias de medios escolares en las instituciones educativas (I.E.) privadas de Montería.	66
Nombre de la ponencia: Educación para vivir en paz #UPBHabladePaz	70
Contando Mitos y Leyendas de la Región Caribe Colombiana. Estrategia educativa para la promoción de la cultura popular en las instituciones educativas del departamento de Córdoba, Colombia.	74
Evolución del ranking de universidades Times Higher Education en Colombia: una mirada a partir del STATIS.	78
Podcast: narrativa sonora como estrategia edu-comunicativa en procesos de Apropiación Social del Conocimiento para comunidades rurales cacaoteras de	

Santander, Colombia.	82
Cátedra de Paz y Memoria Histórica. Un análisis de las prácticas de estudiantes en territorios en conflicto.	86
Aulas virtuales como territorio: de los no-lugares a la apropiación del espacio digital para la co-construcción del conocimiento.	90
Las sonoridades como artefactos culturales: un camino hacia la Paz.	94
Análisis del Impacto Social de la Cátedra de la Paz y creación de una estrategia educativa a través de redes sociales para promover una Práctica de la Paz.	98
Los NNA necesitan acompañamiento para empoderarse de la internet	102
Hacia una definición holística del desarrollo y la pobreza en la sociedad digital.	106
Desarrollo de un metaverso educativo para la enseñanza de Arduino: implementación de CoSpaces como plataforma virtual de aprendizaje.	112
La bitácora: su uso y beneficios en los procesos de aprendizaje del programa Administración en Salud.	116
La etnocomunicación, mecanismo de innovación social para la narración transmedia del bullerengue en turbo, Antioquia.	120
Criterios éticos jurídicos e inteligencia artificial en la divulgación de datos abiertos en la contratación pública de Colombia.	124
Herramientas metodológicas para el análisis y comprensión del turismo sostenible.	128
El Poder de la Edad: Nuevas Perspectivas del Envejecimiento Humano a través de la Inteligencia Artificial.	132
Cuenta la leyenda: Plataforma para la narración de memoria urbana de la ciudad de Bucaramanga.	136
La contabilidad popular como herramienta para la intervención social en organizaciones comunitarias campesinas de acueductos veredales en los municipios de Don Matías y Tâmesis Antioquia.	140
Como afecta la sobrepoblación, migración y residencia en las Islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina.	144

Medicina Ancestral y Moderna. El complemento de los saberes que puede mejorar la salud de los pueblos indígenas del Choco.	148
Bucaramanga creativa y caminable: Un proyecto de ciudad en transformación desde la innovación social y la percepción de sus públicos.	152
Un guía que los siga: subjetividades autistas emergentes que subvierten las prácticas de acompañamiento profesional.	156
Resistir en contextos de violencia estética. Experiencias de mujeres activistas gordas de la ciudad de Medellín-Colombia.	160
Discursos y resistencias frente a la concepción del Ser Sordo en activistas Sordos Colombianos.	164
Sordismo: análisis de la realidad de las Comunidades Sordas en Colombia.	168
Juventud y pandemia: subjetividades femeninas emergentes en tiempos del Covid-19.	172
Ciberactivismos frente a las violencias basadas en género y el apoyo social a las maternidades en Colombia.	178
Subjetividades digitales emergentes: el trabajo sobre la atención infantil.....	182
La motivación para aprender, una variable asociada a la depresión, intimidación escolar y riesgo de consumo de drogas, en la adolescencia.....	186
Estilos de crianza y dependencia emocional en adolescentes escolarizados de una Institución de Montería Córdoba.....	190
La intencionalidad, planeación, inhibición y toma de decisiones como factores intervinientes en la decisión para consumir drogas.....	194
Relación sistémica entre las capacidades de innovación, la estrategia de innovación y el desempeño financiero de las pymes: impacto de la trayectoria tecnológica, obstáculos de gestión e inversión.....	198
Percepción, hábitos y práctica de actividades físicas en el Área Metropolitana de Bucaramanga – Colombia.....	202
La formación ético-discursiva en estudiantes homosexuales.....	206
Influencia tecnológica en los procesos de gestión del conocimiento.....	210
Evolución histórica del mercadeo social.	214

Reducción de la Deserción Escolar en Niños de 6 A 10 Años de la Institución Educativa Gabriel García Márquez Floridablanca.....	218
Estrategia de Endomarketing en la satisfacción laboral y la retención de personal en Call Centers.	222
Barreras que persisten en Salud Mental: la demanda por una clínica ampliada	228
Problemas éticos relacionados con la evaluación de la ciencia: reflexiones y propuesta de soluciones para el contexto latinoamericano.....	232
Impacto del programa Fondo MEN en la promoción de la innovación social y el uso de las TIC en la Región Amazónica de Colombia, tanto para los beneficiarios directos (magísteres de la UPB graduados en 2022) como en su entorno territorial, durante y posterior a la titulación.....	236
Transformación de la Comunicación Digital: Impacto de la Inteligencia Artificial en la Creación y Gestión de Contenidos para Instagram.....	240

Desarrollo de un metaverso educativo para la enseñanza de Arduino: implementación de CoSpaces como plataforma virtual de aprendizaje.

Nombre autor (a/es):
Óscar Bedoya Cano
José Antonio Marín Marín

La integración del metaverso en la enseñanza de materias STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ofrece una oportunidad significativa para transformar los métodos pedagógicos tradicionales mediante el uso de tecnologías inmersivas como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR). Estas tecnologías facilitan la creación de entornos de aprendizaje atractivos e interactivos, potenciando la motivación y el compromiso de los estudiantes (Camilleri, 2023; Díaz, 2020), elementos clave en estrategias didácticas innovadoras. No obstante, la transformación cultural debido a estas tecnologías (Liu, 2023) trae desafíos en comunicación, privacidad, accesibilidad e impacto a largo plazo en la salud mental, que deben ser gestionados desde la educación. El metaverso en educación puede intervenir en diferentes momentos del acto educativo, proporcionando ejercicios en mundos

virtuales y mundos espejo, especialmente en la enseñanza de materias STEM. Además, estrategias basadas en aprendizaje móvil (Crompton y Burke, 2020; Bedoya-Cano y Marín-Marín, 2024) y gamificación incluidas en espacios del metaverso mejoran la motivación y el rendimiento académico (López-Belmonte et al., 2023). La capacidad de interactuar con objetos virtuales en un entorno de aprendizaje basado en juegos promueve el aprendizaje activo y la colaboración. Esta metodología ha demostrado ser efectiva en enseñanzas STEM, donde la simulación y representación visual de conceptos complejos son relevantes para el entendimiento y la retención del conocimiento (Iacono & Vercelli, 2023; Solanes et al., 2023). El diseño y desarrollo de un metaverso educativo a partir de plataformas como CoSpaces permite la construcción de escenarios prácticos con imágenes en 3D y la programación de objetos interactivos. En la asignatura de Tecnología e Informática, se han creado metaversos donde el alumnado puede interactuar con la placa de programación Arduino UNO y componentes electrónicos, elaborando simulaciones de situaciones reales que plantean ejercicios de evaluación práctica de circuitos electrónicos, proporcionando una experiencia educativa más completa y significativa (Chen, 2022; Díaz, 2020; Marín-Marín et al., 2024). La evaluación práctica de circuitos electrónicos basada en realidad virtual trasciende el componente representacional de los objetos, integrando la interacción funcional de los mismos.

Palabras clave: Arduino, pensamiento computacional, STEM, metaverso, tecnología educativa.

Bibliografía

Bedoya-Cano, O., & Marín-Marín, J. (2024). Evolución y aplicaciones del aprendizaje móvil: integración de teorías educativas y tecnología. En Navarro-Granados, María, Granda-Piñán, Amelia Rosa, Rodríguez-Torres, Ángel-Freddy, Falla Falcón, Nuria. *Innovación social e investigación pedagógica para la mejora de la calidad educativa* (pp. 125-143). Dykinson Camilleri, M. A. (2023).

Metaverse applications in education: A systematic review and a cost-benefit analysis. *Interactive Technology and Smart Education*. <https://doi.org/10.1108/ITSE-01-2023-0017>. Chen, X. (2022).

Metaverse's application scenarios and its potential impact on education. *Interactive Learning Environments*. Crompton, H., & Burke, D. (2020).

Mobile learning and pedagogical opportunities: A configurative systematic review of PreK-12 research using the SAMR framework. *COMPUTERS & EDUCATION*, 156. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103945> Díaz, J. E. M. (2020).

Virtual World as a Complement to Hybrid and Mobile Learning. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(22), 267-274. <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i22.14393>. Iacono, S., & Vercelli, G. (2023).

How to Prepare High-Level Massive Online Open Courses for the Metaverse: Tools and Needs. *Engineering Proceedings*, 38(1), art. no. 2. <https://doi.org/10.3390/engproc2023038002>. Liu, Y. (2023).

Ecological Thinking about the Metaverse from a Posthumanist Perspective. *Critical Arts*. <https://doi.org/10.1080/02560046.2023.2276423>. Marín-Marín, J.-A., García-Tudela, P. A., & Duo-Terrón, P. (2024).

Computational thinking and programming with Arduino in education: A systematic review for secondary education. *Heliyon*, 10(8), e29177. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29177> López-Belmonte, J., Pozo-Sánchez, S., Moreno-Guerrero, A.-J., & Lampropoulos, G. (2023).

Metaverse in Education: A systematic review. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 23(73). <https://doi.org/10.6018/red.511421> Solanes, J. E., Montava-Jordà, S., Golf-Laville, E., Colomer-Romero, V., Gracia, L., & Muñoz, A. (2023).

Enhancing STEM Education through Interactive Metaverses: A Case Study and Methodological Framework. *Applied Sciences (Switzerland)*, 13(19), art. no. 10785. <https://doi.org/10.3390/app131910785>.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15651256>